

Desenvolvimento de um sistema de eletromiografia para análise da ergonomia postural de estudantes

Samuel de Oliveira Lino
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6760-8326

Renato Souza Santana Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4428-751X

Lucas Martins Primo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-6129-0852

Maria Eduarda Serafim Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0003-9081-4381

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Sérgio Ricardo de Jesus Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-2294-2018

Resumo— O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um eletromiógrafo com o objetivo de analisar a ergonomia postural de estudantes em ambientes de aprendizagem a partir de sinais eletromiográficos captados dos músculos multifídeos e trapézio direito e esquerdo. No decorrer desse projeto está descrita a importância da ergonomia na escolha de cadeiras em ambientes escolares para garantir a adaptação do mobiliário às características físicas dos alunos, proporcionando conforto e prevenindo problemas posturais e melhorando o rendimento dos mesmos e como o análise de sinais EMG poderia auxiliar nessas análises. Além disso, está detalhado como o projeto foi pensado e como cada componente foi escolhido avaliando as especificidades que cada um deveria conter para melhor atender as características de um sinal eletromiográfico. Com isso, a placa de circuito impresso foi desenvolvida, os componentes foram soldados assim como, o *software* foi programado. Assim, foram realizados testes para comprovar que o sistema desenvolvido funciona adequadamente para cumprir com a finalidade proposta.

Palavras-chave — *Eletromiógrafo; Ergonomia; Multifídeos; Trapézio.*

I. INTRODUÇÃO

O ambiente escolar é um espaço essencial para o desenvolvimento físico e intelectual de crianças e jovens. Entretanto, a permanência prolongada em posturas inadequadas durante as aulas pode resultar em problemas de saúde, como dores nas costas, no pescoço e nos ombros, além de contribuir para o surgimento de doenças musculoesqueléticas a longo prazo.

Nesse cenário, a ergonomia desempenha papel fundamental na escolha e adequação das cadeiras escolares, buscando adaptar o mobiliário às características físicas dos alunos para proporcionar conforto e prevenir problemas posturais. Conforme destacado em [1], o uso de mobiliário inadequado acarreta elevado custo humano, impactando não apenas a saúde física e mental, mas também o desempenho acadêmico. Uma ergonomia adequada contribui para reduzir a fadiga muscular, aumentar a concentração e favorecer o aprendizado.

A normatização desse mobiliário é estabelecida pela [2],

que define requisitos dimensionais, de ergonomia, estabilidade, resistência, durabilidade, segurança e métodos de ensaio para conjuntos aluno individual compostos por mesa e cadeira, destinados ao uso em instituições de ensino de todos os níveis. Essas diretrizes especificam medidas e ângulos ideais para garantir postura correta, segurança e conforto.

Entre as ferramentas para avaliar a ergonomia de cadeiras, a eletromiografia (EMG) se destaca pela capacidade de mensurar a atividade elétrica muscular, como demonstrado em [3]. A EMG registra variações de potencial elétrico na membrana das fibras musculares durante a contração, processo que, conforme [4], depende da interação entre o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico e as fibras musculares, coordenada pela ação das unidades motoras.

O sinal eletromiográfico fornece informações sobre o nível de excitação neural, servindo como indicador direto da força exercida pelos músculos, além de permitir identificar a duração das contrações, a ordem de ativação muscular e a frequência de disparo das unidades motoras. Com base nessa análise, é possível identificar posturas inadequadas, detectar movimentos que possam causar lesões e recomendar ajustes no ambiente escolar e de trabalho, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.

Dessa forma, o desenvolvimento de um sistema de EMG voltado à avaliação ergonômica de cadeiras escolares possibilita investigações mais aprofundadas em áreas relacionadas à instrumentação biomédica, como anatomia, fisiologia e eletrônica, e viabiliza a implementação de intervenções mais eficazes para a promoção da saúde postural no ambiente educacional.

II. METODOLOGIA

Nesta seção, é detalhado o processo de desenvolvimento de um sistema de eletromiografia (EMG) para análise da ergonomia postural de estudantes no ambiente escolar. O sistema será utilizado para coletar os sinais EMG dos músculos trapézio (direito e esquerdo) e multifídeos (direito e esquerdo) de alunos de uma universidade pública, em posição sentada e

utilizando cadeiras do ambiente das aulas.

Esse desenvolvimento do sistema foi dividido em três blocos principais: Aquisição do sinal, Condicionamento e filtragem e Conversão e transmissão de dados.

A. Aquisição do sinal

De acordo com a literatura, o sinal EMG para a região do músculo trapézio e multifídeos possui espectro de interesse que varia do nível DC até aproximadamente 10 kHz, com energia concentrada entre 20 Hz e 500 Hz, com amplitudes típicas estão entre 0,1 mV e 5 mV [5, 6].

Para realizar a aquisição desse sinal de EMG é necessário utilizar eletrodos, a vista do intuito do projeto, foi definido que serão utilizados eletrodos de superfície descartáveis posicionados segundo as recomendações da *Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of Muscles* [7]. Além disso, é necessário realizar a preparação da pele com uma limpeza abrasiva suave e álcool isopropílico para reduzir a impedância eletrodo-pele.

Além disso, foi utilizado um dispositivo alimentado por bateria. A alimentação do sistema será fornecida por uma bateria de 9 V, regulada para 5 V por meio do regulador LM7805, garantindo segurança do paciente, portabilidade do equipamento e reduzindo a interferência de ruídos da rede.

O fluxograma apresentado na Figura 1, mostra o fluxo utilizado para a aquisição do sinal.

Fig. 1. Fluxograma para projetar um eletromiógrafo.
Fonte: Autoria própria

B. Condicionamento e filtragem

Como apresentado na Figura 1, o condicionamento do sinal inicia com um amplificador de instrumentação (AI), para esse projeto foi escolhido o INA121, que possui alta impedância de entrada e alto CMRR. Para o ganho inicial do AI foi calculado por meio das Equações 1 e 2, definido em ganho de 6 V/V para adequação da amplitude do sinal de EMG para dar seguimento no fluxo.

$$V_{out} = G \times (V_{in+} - V_{in-}) \quad (1)$$

Onde:

- V_{out} é a tensão do pino de saída do AI;
- G é o ganho;
- V_{in+} é o valor de tensão no pino de entrada da porta não inversora do AI;
- V_{in-} é o valor de tensão no pino de entrada da porta inversora do AI.

$$G = 1 + \frac{50k\Omega}{R_g} \quad (2)$$

Onde:

- G é o ganho;
- R_g é a resistência ligada aos pinos 1 e 8 do AI.

A seguir, o sinal passa por um filtro passa-altas passivo, com frequência de corte definida em 0,1 Hz calculada pela Equação 3, com componentes $R = 82 \text{ k}\Omega$ e $C = 2,2 \text{ }\mu\text{F}$, para remover o nível DC proveniente dos eletrodos.

$$F_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (3)$$

Onde:

- F_c é a frequência de corte do filtro;
- R é o valor da resistência que compõe o filtro;
- C é o valor da capacitância que compõe o filtro.

Após isso, o sinal é amplificado por um amplificador não inversor com ganho final 110 V/V. O sinal amplificado então passa por um filtro passa-faixa Butterworth de 3 polos e ganho unitário, composto por um filtro passa-altas ativo e filtro passa-baixas ativo, com valores conforme estabelecidos na literatura [8]. Isto posto, resta apenas realizar a aquisição dos dados do sinal de EMG.

C. Conversão e transmissão de dados

A conversão do sinal analógico para digital é realizada pelo ADC interno do ESP32, com resolução de 12 bits [9]. A taxa de amostragem é de 2 kHz, adequada para o espectro de interesse do EMG e para evitar *aliasing*.

O *firmware* foi desenvolvido em C++ e a interface de visualização em *JavaScript/HTML*. A comunicação *Wi-Fi* é implementada com a biblioteca *wifi.h*, transmitindo os dados em tempo real para um servidor web local, o fluxograma de seu funcionamento está apresentado na Figura 2.

Fig. 2. Diagrama de blocos do *software*.
Fonte: autoria própria

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após o planejamento teórico com consulta dos *datasheets* para a escolha dos componentes, realização dos cálculos matemáticos, desenvolvimento do circuito elétrico e do projeto da PCB no *software* EasyEDA e o desenvolvimento do *software* no VScode foram realizados alguns testes iniciais.

Primeiramente, os testes foram iniciados ainda na plataforma online EasyEDA após a montagem do circuito eletrônico e, a partir disso, foi possível identificar e corrigir falhas apresentadas por ele. Após essa etapa, simulou-se os estágios do circuito utilizando o *software* Multisim, de forma a garantir o funcionamento de todas as etapas. Em seguida, a PCB foi gerada, organizada de acordo com os requisitos descritos anteriormente, representada na Figura 3

Fig. 3. Projeto 3D da placa de circuito impresso.
Fonte: autoria própria

A partir disso, foi realizada a impressão da placa, os componentes foram soldados e, então, durante e após a finalização dessa etapa de soldagem, testes foram realizados a fim de verificar se tudo estava de acordo com o que foi projetado. Após isso, o circuito foi montado dentro de uma caixa impressa em 3D, a Figura 4 representa a estrutura final do dispositivo.

Fig. 4. Projeto 3D da placa de circuito impresso.
Fonte: autoria própria

Em paralelo, o *software* desenvolvido também foi testado após sua finalização. Sua primeira etapa de teste consistiu em iniciá-lo e modificar valores de resistência utilizando um potenciômetro simulado em um aparelho celular pertencente a um dos autores deste trabalho e o resultado está representado na Fig.5.

Fig. 5. Primeiro teste do *software*.
Fonte: autoria própria

Em seguida, o mesmo teste foi realizado porém, modificando valores de resistência utilizando o potenciômetro em uma protoboard de teste e foi extraído o resultado obtido na Fig.6.

Fig. 6. Segundo teste do *software*.
Fonte: autoria própria

IV. CONCLUSÃO

O presente estudo descreveu o desenvolvimento e a avaliação de um sistema eletromiográfico voltado à análise da ergonomia postural de estudantes em ambientes de aprendizagem. O sistema foi projetado para ser de fácil utilização e apresentar precisão na mensuração da atividade muscular durante diferentes posturas.

O sistema EMG proposto demonstrou funcionamento adequado e estabilidade em testes preliminares, indicando potencial para identificar variações na atividade de músculos como o trapézio e os multífidos, em ambos os lados do corpo, entre diferentes posturas. No entanto, experimentos específicos com esses músculos ainda são necessários para validar essa aplicação.

Dessa forma, o sistema desenvolvido mostra-se uma ferramenta promissora para a avaliação da ergonomia postural em contextos educacionais. Ele permite a identificação de posturas inadequadas que podem representar risco de lesões musculoesqueléticas, viabilizando a adoção de medidas corretivas e preventivas.

Adicionalmente, o sistema pode ser empregado no monitoramento do impacto de intervenções ergonômicas, fornecendo feedback objetivo sobre a efetividade das ações implementadas. Nesse sentido, recomenda-se que futuras pesquisas se concentrem na validação do sistema EMG em diferentes populações e contextos, assim como no desenvolvimento de protocolos de intervenção baseados em dados eletromiográficos.

Em síntese, o sistema EMG apresentado constitui uma ferramenta eficaz para a análise da ergonomia postural em ambientes de aprendizagem, podendo contribuir para a promoção da saúde e do bem-estar dos estudantes.

REFERÊNCIAS

[1] ESCOLAR, P. M., SAT, H. C. **Custos humanos da pos-**

tura sentada: uma abordagem ergonômica.

- [2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 14006:2022 – Móveis – Conjuntos aluno individual – Requisitos**. Rio de Janeiro, 36 p., 2022.
- [3] MOURA, A. D., NUNES FILHO, J. **Uso de técnicas de eletromiografia e termografia como metodologia na avaliação de condições ergonômicas para o desenvolvimento de design de produtos – estudo de caso cadeiras e calçados**. Actas de Diseño, n. 29, 2019.
- [4] MERINO, E., SILVA, L., CUNHA, J., SILVA, I., MERINO, G. **Ergonomic evaluation by surface electromyography: case study in the automotive industry**. Revista Gestão da Produção Operações e Sistemas, v. 14, p. 239, nov. 2019. DOI: 10.15675/gepros.v14i5.2546.
- [5] RAZERA, B. M. **Desenvolvimento de um sistema eletromiográfico sem fio**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2021.
- [6] KOZAN, R. F. **Circuitos de condicionamento e interfacamento para sinais de eletromiografia**. Trabalho de Graduação (Engenharia Elétrica) – Faculdade de Engenharia, 2010.
- [7] STEGEMAN, D., HERMENS, H. **Standards for surface electromyography: The European project Surface EMG for non-invasive assessment of muscles (SENIAM)**. Enschede: Roessingh Research and Development, v. 10, n. 8, 2007.
- [8] WEBSTER, J. G. **Encyclopedia of medical devices and instrumentation**. John Wiley & Sons, Inc., 1990.
- [9] ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Datasheet**. Versão v1.3, mai. 2023. Disponível em: https://espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.